

Ludmila COTOS

lect. univ., Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

Stimularea cadrelor didactice pentru inovație și performanță

Rezumat: *Articolul se referă la aspectele relevante ale motivării cadrelor didactice pentru implementarea inovațiilor. A fost cercetat gradul de motivare și stimulare a performanței în activitatea profesională a cadrelor didactice de către manageri. Sunt prezentate strategii de motivare pentru inovație, utile atât managerilor, cât și cadrelor didactice, pentru a accentua importanța abordării complexe și a cooperării la toate nivelurile ierarhice ale instituției, în vederea dezvoltării culturii inovării. Cititorii vor avea posibilitatea să-și autoevalueze percepția asupra inovării și să identifice tipul de inovator; pentru a planifica acțiunile ulterioare de dezvoltare a competențelor profesionale.*

Importanța abordării complexe și a cooperării la toate nivelurile ierarhice ale instituției, în vederea dezvoltării culturii inovării. Cititorii vor avea posibilitatea să-și autoevalueze percepția asupra inovării și să identifice tipul de inovator; pentru a planifica acțiunile ulterioare de dezvoltare a competențelor profesionale.

Cuvinte-cheie: *inovație, performanță, motivație, cadru didactic.*

Abstract: *The article discusses the relevant aspects of teachers' motivation for implementing innovation. The author has researched the degree of motivation and stimulation of performance applied by educational managers to teaching staff. The article presents innovative motivation strategies useful for both managers and teachers, in order to emphasize the importance of a complex approach and cooperation at all hierarchical levels, if the institution is willing to develop a culture of innovation. The readers will be able to self-assess their perception of innovation and identify their type of innovator; which will help them plan the further development of their professional skills.*

Keywords: *innovation, performance, motivation, teacher.*

Încurajarea activității de inovare a devenit un imperativ extrem de important al politicilor tuturor țărilor înrolate în edificarea societății bazate pe cunoaștere. La etapa contemporană, promovarea inovării în instituțiile de învățământ vizează mobilizarea cadrelor manageriale și didactice în direcția implementării unei game tot mai vaste de inovații, crearea și aplicarea practicilor inovative de succes, dezvoltarea culturii inovării la nivel instituțional, eficientizarea activității manageriale în vederea conceperii și implementării strategiilor de inovare.

Noutățile și inovațiile procesului educațional devin, în mod natural, obiectul unor studii și analize. Or, inovațiile nu apar de la sine, ele sunt rezultatul cercetării științifice, al experienței pedagogice avansate, obținute individual sau în echipă. Acest proces nu poate fi spontan, el are nevoie de management.

În centrul proceselor inovatoare în educație se află două probleme majore: problema studierii, generalizării și diseminării experienței pedagogice avansate și problema introducerii în practică a realizărilor științifice. Gestionarea acestui proces asigură selectarea, evaluarea și aplicarea rațională a experienței colegilor, a ideilor și metodelor noi propuse. Este nevoie de o disponibilitate pentru inovație, care presupune un set de calități ale resursei umane [5].

Se recunoaște pe larg că inițiativele de schimbare depind puternic de competențele și gradul de implicare a oamenilor, ca factori-cheie ai proceselor de inovare. Cadrele manageriale pot influența și dezvolta abilități și compor-

tamente individuale și de grup favorabile inovării prin activități specifice managementului resurselor umane, având ca scop angajarea și stimularea talentelor pentru inovare, dezvoltarea creativității și a abilităților în inovare ale întregului personal, promovarea leadership-ului autentic și recompensarea performanțelor, crearea unei culturi favorabile inovării etc.

Cadrele manageriale trebuie să se preocupe de managementul inovației, pentru a asigura obținerea de performanțe la nivel instituțional, fapt accentuat și de descriptorul 3.4.2: „Stimulează prin diverse metode și instrumente manageriale inovația și performanța membrilor comunității școlare” din *Standardele de competență profesională ale cadrelor manageriale din învățământul general* [3].

În scopul obținerii de informații referitoare la gradul de motivare și stimulare a performanței în activitatea profesională a cadrelor didactice, am realizat un scurt sondaj cu implicarea a 50 de studenți ai ciclului II de la programul de masterat *Managementul educațional* din cadrul Universității de Stat *Alecu Russo* din Bălți, care sunt angajați în instituțiile de învățământ preuniversitar din diferite localități ale zonei de nord a țării. Au fost oferite trei indicatori spre evaluare, cu ajutorul scalei din trei trepte: *Da*, *Parțial*, *Nu*. Cele mai bune rezultate s-au constatat la indicatorul *Încurajarea inițiativelor membrilor comunității educaționale ce țin de îmbunătățirea performanței organizaționale*. Astfel, 31,50% din cadre didactice au beneficiat de încurajare, 55,87% au menționat că s-au bucurat de ea parțial, iar 12,63% din respondenți au dat un răspuns negativ. Următorul indicator, *Stimularea prin diverse metode și instrumente manageriale a inovației și a performanței membrilor comunității școlare*, a obținut următoarele rezultate: *Nu* – 32,25%, *Parțial* – 41,33%, *Da* – 26,24%. Cel de-al treilea indicator, cu cele mai mici rezultate, *Aplicarea metodelor de motivare a cadrelor didactice*, a obținut 41,42% la calificativul *Nu*, 33,33% pentru *Parțial* și 25,25% pentru *Da*.

Comportamentul managerului include un ansamblu de acțiuni orientate spre satisfacerea trebuințelor cadrelor didactice întru realizarea unor scopuri ce vizează managementul organizațional. Se pune problema evaluării comportamentului managerial ce determină motivația și succesul activității cadrului didactic și asigură un grad înalt de satisfacție psihologică a acestuia.

Eficiența activității manageriale în mediul educațional depinde, în mare măsură, de cunoașterea personalului, precum și de gradul de utilizare a factorilor motivaționali externi și interni de care se dispune [4]. Asigurarea acestora, competența profesională și comportamentul managerului, orientat spre cadrul didactic, atenuază considerabil dezavantajele sistemului și ale activității educaționale. Unii conducători utilizează sistematic forme de stimulare negativă, care, de fapt,

diminuează imboldurile colaboratorilor de a se implica activ și productiv în activitatea profesională. Totodată, impactul motivației negative se resimte la nivel de personalitate și de satisfacție psihologică a colaboratorilor. Or, managerul trebuie să-și dezvolte abilitățile de motivare eficientă, ceea ce va contribui la mărirea gradului de satisfacție psihologică și motivație a personalului didactic.

În vederea stimulării dezvoltării profesionale a cadrelor didactice, se propune identificarea și luarea în considerare a motivației individuale, întrucât, pentru un profesor, stimulul cel mai semnificativ poate fi recunoașterea publică a meritului și posibilitatea de a-și prezenta experiența, iar pentru altul – asigurarea unor condiții optime de lucru. Sistemul de stimulare bazat pe mecanisme de remunerare flexibile nu este o alternativă, ci un posibil adaos la fondul de stimulare și la bonusurile existente, prevăzute de convenția colectivă [1]. Pentru majoritatea cadrelor didactice, el poate deveni un factor semnificativ, care influențează tendința spre activități ce dezvoltă profesionalismul, competența, dorința de a lucra în mod inovator.

Conducătorii de instituții pot exercita un șir de metode și tehnici manageriale de dezvoltare a mediului stimulat și cooperant benefic culturii inovării: *Ascultă și răspunde*, tehnica feedbackului motivațional verbal, sau a recunoașterii meritelor, lauda, recompensa, motivarea individuală, îmbogățirea muncii, *Brainstorming*, *Brainwriting* sau 6.3.5, metoda *Delphi*, *Sinectica*, *Phillips 6/6*, discuția în panel, metoda listelor de control, metoda asocierilor forțate, metoda morfologică, matricea descoperirii, conversația și interviurile, NTG (Nominal Group Technique) etc.

Motivarea angajaților poate fi una dintre cele mai mari provocări pentru un manager, însă, pentru a avea o organizație de succes, este esențial să fie inspirat fiecare individ – mai ales cei cu personalități neobișnuite. Există diferite categorii de angajați, fiecare dintre ei solicitând diverse modalități de motivare pentru inovare.

1. **Tradiționaliștii** sunt cei care vor ca munca lor să le ofere stabilitate și un viitor mai sigur. Ei pot fi motivați prin: solicitarea și oferirea feedback-ului, discuțiile deschise, discuțiile despre misiunea organizației și despre rolul lor în realizarea acesteia.
2. **Colaboratorii desăvârșiți** sunt cei care pun preț pe munca în echipă. Ei pot fi motivați prin: direcționare către funcțiile de conducere a echipei, prezentarea unor măsurători clare ale succesului și dezvoltării personale, solicitarea contribuției proprii.
3. **Supraviețuitorii blocați** sunt cei care consideră că munca și viața sunt categorii diferite. Le vor fi de folos orientarea spre un echilibru între muncă și viața personală, includerea lor în echipe care să le ofere susținere, empatie și modele de urmat, acordarea asistenței în planificarea carierei.

4. **Neimplicații pretențioși** sunt cei care își pierd cu ușurință implicarea, având nevoie de feedback și recunoaștere încontinuu. Eficiente sunt atribuirea de sarcini ieșite din comun, descoperirea abilităților acestora (utile la locul de muncă), sporirea atenției față de ideile lor.
5. **Nonconformiștii adaptabili** sunt cei pe care îi entuziasmează lucrurile noi. Ei pot fi motivați prin amenajarea unui mediu de lucru prietenos, comunicarea evenimentelor curente, discutarea progresului lor.
6. **Inovatorii independenți** sunt cei cărora le place să muncească de dragul muncii. Va fi de folos atribuirea unor responsabilități care permit învățarea și creșterea, eliminarea obstacolelor din calea lor, permisiunea de a extinde viziunea organizației. Pentru a motiva angajații să implementeze inovațiile, este esențial ca strategiile să fie adaptate la obiectivele individuale de dezvoltare profesională.

Succesul realizării oricărei inovații este strâns legat de „perceperea inovațională, care reprezintă în sine o acțiune în care se evidențiază relațiile personale ale subiectului față de reformele ce au loc” [2, p. 33]. Spre deosebire de alte inovații, cele pedagogice presupun un proces personal și de creație, ele cuprind toată sfera educației și a pregătirii pedagogului. În acest context, sunt recomandate exerciții reflexive de stimulare a motivației:

- **Cercurile de motivație.** Exercițiul contribuie la identificarea motivelor și la stabilirea motivațiilor curente din sfera realizării/puterii/afectivă/biologică. Anumite activități se realizează mai ușor, altele sunt deosebit de greu (ori aproape imposibil) de pus în practică. În spatele acestor demersuri se află mai multe motive. Prin acest exercițiu se propune identificarea: 1) motivelor care pot fi ușor activate; 2) motivelor care pot fi activate uneori; 3) motivelor care pot fi activate rareori, necesitând o mare energie; 4) motivelor posibile, dar neactivate; 5) motivelor inimaginabil a fi activate. După identificarea motivelor, se realizează clasificarea lor în active și neactive, se stabilește câte dintre motivațiile curente, active sunt din sfera realizării/puterii/afectivă/biologică etc.

- **Brainsketching – foaia „mergătoare”.** Prin acest exercițiu cadrele didactice vor stabili strategiile prin care ar rezolva problema de motivare personală. Tehnica presupune ca un grup de 4-8 persoane să se așeze în jurul unei mese, suficient de departe unul de celălalt, pentru a avea un spațiu privat. Fiecare scrie o problemă de motivare pe care o resimte personal. După aceasta, foaia trece la persoana din dreapta, care va trebui să noteze strategiile ce ar putea rezolva problema (soluțiile vor fi gândite empatic, dar rapid). Ulterior, se va trece la o nouă rotație a foilor. În momentul în care se consideră că a trecut un timp suficient (uneori înainte de o rotație completă, dar, de obicei, se așteaptă să aibă loc o astfel de rotație) și că energia investită în proces tinde să scadă,

se adună foile și se afișează pe un panou/flipchart, pentru o discuție generalizată.

- **Cine mă ajută și cine mă încurcă?** Exercițiul permite identificarea persoanelor care ajută și care împiedică satisfacerea necesităților de atingere a scopurilor. Se identifică persoanele care ar putea ajuta la realizarea necesităților (de afiliere la locul de muncă, de securitate, de împlinire etc.). Vor fi identificate una-două soluții de abordare a acestor persoane-resursă, pentru a atinge scopurile stabilite. Apoi se identifică persoanele care împiedică satisfacerea anumitor necesități și se găsesc strategii prin care să fie transformate în persoane-resursă.

- **Harta obstacolelor.** Acest exercițiu permite identificarea obstacolelor care împiedică satisfacerea nevoilor personale. Exercițiul pornește de la o hartă mentală: într-o primă etapă, se identifică toate obstacolele care stau în calea realizării nevoilor stabilite în prealabil (prin unul din exercițiile anterioare). Al doilea pas presupune unirea grafică (prin conectori) a tuturor obstacolelor ce au legătură unele cu altele. În urma acestor două etape, se vor identifica acțiuni directe sau indirecte de înlăturare a obstacolelor; acestea se vor înscrie deasupra liniilor ce unesc punctele-problemă. Prin acest exercițiu de vizualizare se va reuși clarificarea mai rapidă a arilor de obstacole întâmpinate și se vor descoperi mai ușor scopurile de dezvoltare profesională.

- **Cum să-mi realizez visele.** Exercițiul ajută la identificarea strategiilor de motivare personală. O foaie de hârtie se împarte în trei coloane. În una se notează ceea ce se dorește cel mai mult și ce poate fi obținut, în altă coloană – ceea ce consideră că se va întâmpla în mod real, în coloana a treia – lucrurile (elemente personale – perseverență insuficientă, dificultăți sociale – un mediu de lucru nepotrivit) ce împiedică realizarea celor indicate în coloana întâi și determină evenimentele din cea de-a doua. Apoi se elaborează o listă pentru toate blocajele, în care se evidențiază strategiile personale de motivare pentru a le depăși.

- **Micul paradis.** Exercițiul contribuie la cultivarea atitudinii pozitive în activitatea personală curentă. Se recomandă identificarea unui spațiu liniștit, în care se realizează o reamintire a momentelor fericite din viața personală. Atitudinea pozitivă, starea emoțională de satisfacție și echilibru se va transpune asupra activităților profesionale.

- **O miză mai mică, o motivare mai mare.** Scopul exercițiului este de a dezvolta capacitatea de persistență și sporire a motivării pentru activitățile care, în mod normal, nu ar fi realizate. Se alcătuieste o listă cu mini-acțiuni, apoi se continuă cu activități mai complexe, care, în regim normal, nu s-ar fi realizat din lipsă de motivație (de exemplu, redactarea unui raport – care mai poate aștepta – la ora 23.30, când gradul de oboseală este foarte înalt). Repetând exercițiul, se dezvoltă capacitatea de persistență și de efort de care este nevoie în momentele de automotivare pentru activitățile cu o miză mai mare.

Recomandăm cadrelor manageriale să folosească, în mod deliberat, toate tipurile de stimulente, pentru a implica cadrele didactice în activitățile colective de valorificare a inovațiilor, făcând apel la următoarele motive:

- *Siguranța* – lipsa unui ordin privind participarea obligatorie a tuturor angajaților la activitatea inovatoare; loialitatea față de angajații care comit erori, ajutor la remedierea lor; introducerea mentoratului;

- *Realizările profesionale* – încurajarea celor mai talentați angajați să fie primii care realizează obiectivele stabilite, declararea remunerării atât pentru rezultate, cât și pentru efortul depus;

- *Apartenența la grup* – laudă publică și stimulente pentru cadrele didactice care muncesc pentru succesul unui efort creativ colectiv. Construirea competență a relațiilor în echipă; demonstrarea respectului față de ei din partea liderului, organizarea seminarelor și a atelierelor practice;

- *Competența* – încurajarea obținerii de performanțe înalte și a dezvoltării abilităților. Cadrele didactice orientate spre competențe se străduiesc să stăpânească abilitățile profesionale, se mândresc cu utilizarea abilităților proprii pentru a rezolva probleme dificile. Cel mai important, sunt capabili să analizeze experiența dobândită și să-și îmbunătățească constant nivelul profesional. Valorificarea excelenței prin implicarea în activități de prezentare a școlii în fața comunității, conducerea comisiilor, echipelor de proiect etc., precum și recompensarea de către cele mai înalte autorități – de exemplu, prin diplomă.

- *Puterea* – delegarea autorității, atribuirea de roluri și responsabilități administrative, includerea în diferite grupuri de inițiativă.

În concluzie: Dezvoltarea culturii inovării în instituțiile de învățământ este inevitabilă în condițiile comunității bazate pe progres. Pentru atingerea succesului,

instituția trebuie să investească în resursele umane și să le acorde membrilor săi ocazii de autoformare, creștere și satisfacție personală. Climatul favorabil pentru implementarea inovațiilor se va obține prin implicarea fiecărui membru în raporturi de interrelaționare, bazate pe atitudine pozitivă, stimă, respect reciproc, colaborare și cooperare. Or, cadrele manageriale trebuie să găsească pârghii de motivare eficientă prin comunicare constructivă și prin stabilirea unor obiective realiste pentru fiecare profesor în parte.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cotos L. Inovația în școală: bariere și succese. În: Educația incluzivă: dimensiuni, provocări, soluții. Materialele Conferinței științifico-practice internaționale, 18 octombrie 2019. Bălți: Tipografia din Bălți, 2019, pp. 323-327.
2. Rusov V. Inovația în educație din perspectiva personalității profesorului. În: Educația incluzivă: dimensiuni, provocări, soluții. Materialele Conferinței științifico-practice internaționale, 18 octombrie 2019. Bălți: Tipografia din Bălți, 2019, pp. 332-335.
3. Standarde de competență profesională ale cadrelor manageriale din învățământul general. Aprobate la ședința Consiliul Național pentru Curriculum, proces-verbal nr. 10 din 22 iunie 2016, prin Ordinul ministrului educației nr. 623 din 28 iunie 2016. Pe: https://mecc.gov.md/sites/default/files/standarde_cadre_manageriale.pdf
4. Șova T., Rusov V., Cotos L. Factorii transferului de inovații în educație: Studiu analitic. Bălți: Tipografia din Bălți, 2018. 65 p.
5. Șova T., Rusov V., Cotos L. Managementul inovațiilor în educație: Ghid metodic pentru cadrele manageriale și didactice. Bălți: Tipografia din Bălți, 2019. 100 p.